

YANGI O‘ZBEKISTONDA TA‘LIM SIFATIGA ERISHISHNING ADABIY TIL OMILI

¹Jabborova O.M., ²To‘rayeva Gulhayo Temirqul qizi

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti dotsenti, pedagogika fanlari bo‘yicha falsafa doktori
(PhD)

²Chirchiq davlat pedagogika universiteti Boshlang‘ich ta‘lim yo‘nalishi 3-bosqich talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13943754>

Annotatsiya. Maqolada Yangi O‘zbekistonda ta‘lim sifatiga erishishning adabiy til omili masalalari tahlil qilingan va mualliflarning individual fikrlari taqdim etilgan.

Kalit so‘zlar: Yangi O‘zbekiston, ta‘lim sifati, adabiy til, xalq ruhi, ta‘lim va tarbiya, bilim va ko‘nikma.

Аннотация. В статье анализируются вопросы литературно-языкового фактора достижения качества образования в Новом Узбекистане и представлены отдельные мнения авторов.

Ключевые слова: Новый Узбекистан, качество образования, литературный язык, национальный дух, образование и воспитание, знания и умения.

Abstract. The article analyzes the issues of the literary language factor of achieving the quality of education in New Uzbekistan and presents individual opinions of the authors.

Keywords: New Uzbekistan, quality of education, literary language, national spirit, education and training, knowledge and skills.

“O‘zbekiston-2030” strategiyasida belgilangan mamlakatimizda ta‘lim sifatiga erishish vazifalari ijrosi jarayonida adabiy til omilidan foydalanish ham muhim o‘rin tutadi [1]. Chunki adabiy til me‘yoriy asosga ega bo‘lgan va har biri kishi uchun tushunarli tizimga keltirilgan til manbaidir [2]. Shu ma‘noda adabiy tilda so‘zlash va fikrlash ziyolilikning manbalaridan biri sifatida qabul qilinganligini eslatib o‘tish joiz. Mazkur o‘rinda Yangi O‘zbekistonda ta‘lim sifatida erishishning adabiy til omili masalasi tahliliga e‘tiboringizni tortamiz.

Ta‘lim jarayonida adabiy til omili.

Mamlakatimizda amalga oshirilayotgan ta‘lim jarayonida o‘zbek adabiy tili, shu jumladan, jamiyatimizda amal qilayotgan 7 tildagi o‘qitish tilining tutgan o‘rni muhimdir. Chunki ona tilida ta‘lim olish yosh avlodning ongini kutilgan darajada shakllantirish, dunyoqarashini milliy ruhda tarkib toptirish va axloqini milliy qadriyatlar ruhida shakllantirish imkoniyatini beradi. Shu ma‘noda ta‘lim jarayonida adabiy til omilidan foydalanish uchun quyidagilarga e‘tibor berish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

- 1) darsliklar va o‘quv adabiyotlarining barcha uchun tushunarli bo‘lgan sof adabiy tilda tayyorlash jarayonini amaliy jihatdan kuchaytirish;
- 2) o‘qitish jarayonida ta‘lim beruvchilar va ta‘lim oluvchilarning sof adabiy tilda so‘zlashuvini malaka darajasida qabul qilish;
- 3) yosh avlodning til madaniyati, til tafakkuri va tildan foydalanish ko‘nikmalarini adabiy til imkoniyatlariga tayangan holda tarkib toptirish;
- 4) ta‘lim jarayonida adabiy tilning jilokorligi va jozibadorligidan keng foydalangan holda ta‘lim oluvchilarni bilim doirasini kengaytirib borish.

Bunday yondashuv ta‘lim jarayonida adabiy til imkoniyatlaridan foydalangan holda o‘qitishning amaliy samaradorligiga erishish va ta‘lim sifatini tarkib toptirishning imkoniyatlarini beradi. Misol uchun, o‘zbek adabiy tilining imkoniyatlaridan o‘qitish jarayonida

keng foydalanish va bunda ta’lim tilining rang-barangligiga e’tibor berish o’qitishning amaliy asoslarini kuchaytiradi. Adabiy tilimizda shunday so‘zlar borki, ular rang-barangligi bilan kishining ongini kengaytiradi. Masalan, ilm-bilim, ma’rifat-ma’naviyat, kitob-maktab, ta’lim-tarbiya, o’qitish-uyush, odob-ahloq kabi adabiy tilning boyliglaridan keng foydalangan holda ta’lim jarayonini milliy ruhda amalga oshirish muhim imkoniyatlarni beradi. Shu ma’noda o‘zbek adabiy tili yosh avlodni millat va xalq ruhida tarbiyalashning birdan bir tayanchi hisoblanishini eslatib o‘tish joiz. Bu borada mamlakatimizda tarkib topgan pedagogik tajribalardan foydalanishni kengaytirish taqozo etiladi[3].

Tarbiya jarayonida til omili.

Jamiyatimizda amalga oshirilayotgan tarbiya jarayoni eng asosiy pedagogik vazifalardan hisoblanadi. Shu ma’noda oiladan boshlab shaxsning mustaqil oila yurituviga qadar bo‘lgan jarayonda tarbiya davom etadi. Mana shunday uzluksiz va uzviy tarbiya jarayonida adabiy til omilidan oqilona foydalanish muhim ahamiyatga egadir. Mazkur masalada quyidagilarga amal qilish dolzarb bo‘lib turganligini eslatib o‘tish joiz:

1) maktabgacha ta’lim muassasalari tarbiyalanuvchilarini va boshlang‘ich ta’lim o‘quvchilarining adabiy til ko‘nikmasini yanada kengroq va texnik vositalarga tayangan holda shakllantirish;

2) o‘spirin va o‘smirlik yoshidagi o‘quvchilarning nutq madaniyatini butunlay yangicha asosda tarkib toptirish;

3) voyaga yetgan yoshlarning adabiy tilda so‘zlash malakalarini ularning odobi tarkibi sifatida qabul qilish;

4) katta yoshlilarning til odobi masalasida yoshlarga o‘rnak bo‘lish harakatini yo‘lga qo‘yish;

5) mamlakatimizda davlat tili (o‘zbek tili) va ta’lim jarayoni olib borilayotgan yana 7 til tilning adabiy til lug‘atlarini foydalanuvchilarning imkoniyatlariga mos ravishda nashr qilib borish;

6) mamlakatimizda “Til – millatning ko‘zgusi” tamoyili asosida adabiy tilimizning negizini tashkil qiluvchi shevalarning izohli lug‘atlarini tuzish va ulardan tarbiya jarayonida foydalanishni kuchaytirish;

7) pedagog kadrlarning kasbiy kompetensiyasi tarkibida adabiy tilda so‘zlash ko‘nikmasini belgilab qo‘yish.

Bunday yondashuv mamlakatimizda amalga oshirilayotgan tarbiya jarayonini kuchaytirishga va xalqimizning beqiyos til madaniyati bilan qurollantirishga xizmat qiladi.

Faoliyatda til omili.

Har bir kasb-hunar egasi o‘z faoliyatida kundalik ravishda til omilidan oqilona foydalanadi. Bunda kasblarga xos bo‘lgan atamalardan foydalanish va so‘zlashuv nutqidan foydalanish omillari muhim o‘rin tutadi. Shu ma’noda har bir kasb egasining o‘z faoliyatida adabiy til omilidan oqilona foydalanish madaniyatini tarkib toptirish dolzarb bo‘lib turganligini eslatib o‘tish joiz. Chunki o‘zbek adabiy tilimiz o‘zining maftunkorligi va jozibadorligi bilan muloqot qiluvchilarni bir-biriga yaqinlashtiruvchi ruhiyat omiliga egadir. Mazkur masalada faoliyatda til omilining quyidagi xususiyatlariga amal qilish maqsadga muvofiq bo‘ladi:

1) har bir kasb egasining o‘zbek adabiy tilida so‘zlashish ko‘nikmasini rivojlantirib borish;

2) xorijiy tillarni bevosita o‘zbek adabiy tili asosida o‘rganish va bunda o‘zbek adabiy tilining keng imkoniyatlaridan foydalanish;

3) ommaviy faoliyat davomida odamlarning tushunarlik saviyasi darajasida adabiy til me’yorlariga amal qilgan holda muloqot qilish;

4) ilmiy tadqiqot ishlari jarayonida o‘zbek adabiy tili asosida tarkib topgan atamalardan oqilona foydalanish;

5) mamlakatimizda tarkib topgan va hududlardagi muomala madaniyatini ommalashtirish (masalan, Farg‘ona vodiysining katta-yu kichikka sizlab muomala qilish madaniyati adabiy tilimizni namoyon qiluvchi ijtimoiy hodisalardan biridir);

6) yosh avlodni adabiy til vositasida voyaga yetkazish uchun ularning imkoniyatlariga mos turli-tuman lug‘atlar majmuasini ishlab chiqish hamda ularni elektron shakllarda muntazam taqdim qilib borish;

7) lotin alifbosidagi o‘zbek yozuvida yozish savodxonligini malaka darajasida jamiyatda tarkib toptirish.

Bularning barchasi faoliyat davomida adabiy til imkoniyatlaridan foydalanish asoslari hisoblanadi. Agar har birimiz faoliyatimiz davomida sof o‘zbek adabiy tilida so‘zlashishga ko‘niksak, yosh avlodning xalq ruhi asosida voyaga yetish jarayoni yanada samarali kechadi.

Yangi O‘zbekiston sharoitida ta’lim sifatiga erishishning adabiy til imkoniyatlaridan foydalanish bo‘yicha bunday yo‘nalishlarga amal qilish muhim ahamiyatga egadir. Chunki har bir xorijiy mamlakatning ta’limdagi sifat ko‘rsatkichlari va milliy tajribasiga aynan adabiy til asos bo‘lganligini unutib bo‘lmaydi. Shu ma’noda oliy pedagogik ta’lim jarayonida bo‘lajak o‘qituvchilarning adabiy til ko‘nikmalarini maqsadli tarkib toptirish uchun Pedagogik lingvistika fani imkoniyatlaridan foydalanish dolzarb bo‘lib turganligini eslatib o‘tish lozim. Chunki mazkur fan ta’lim, tarbiya va shaxsning faoliyatida adabiy til imkoniyatlaridan foydalanish bo‘yicha nazariy bilim hamda ko‘nikmalar bilan bo‘lajak pedagoglarni tanishtiradi. Eslatib o‘tish joizki, mazkur fan xorijiy mamlakatlarda keng o‘qitib kelinmoqda va bizning yondashuvimizga ko‘ra, Yangi O‘zbekiston sharoitida ta’lim sifatiga erishish uchun adabiy tildan foydalanish imkoniyatlariga ega bo‘lishda Pedagogik lingvistikaning ahamiyati kattadir.

Shunday qilib Yangi O‘zbekiston sharoitida ta’lim sifatiga erishishning eng muhim omillaridan biri bu adabiy tildir. Mazkur masala bo‘yicha ilmiy tadqiqot ishlarini amalga oshirish, amaliyotda foydalanish uchun qo‘l keladigan metodikalarni ishlab chiqish va ayniqsa, bo‘lajak o‘qituvchilarning adabiy tildan foydalanish ko‘nikmalarini maqsadli tarkib toptirish dorzarb bo‘lib turibdi. Shu ma’noda pedagogik tadqiqotchiligimizda adabiy til va ta’lim, adabiy til va tarbiya hamda adabiy til va faoliyat tizimlari asosida ommaviy tavsiyalarni muntazam taqdim qilib borish muhim amaliy ahamiyatga ega bo‘ladi. Bizning yondashuvimizga ko‘ra, bunday tizimga amal qilish shaxsning butun faoliyati davomida yo‘lga qo‘yilishi maqsadga muvofiq bo‘ladi. Mutafakkir pedagoglarimiz va tajribali olimlarimiz ta’lim-tarbiya jarayonida adabiy tilning naqadar yuksak o‘rin tutishini muntazam ta’kidlab kelishayotganligining boisi ham shundadir. Shu sababli ta’lim sifatiga erishishning ilmiy-metodik asosini adabiy til imkoniyatlaridan izlash va unga suyanish maqsadga muvofiq bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. “O‘zbekiston-2030” strategiyasi. // [www. ziynet.uz](http://www.ziynet.uz)
2. Jo‘raboyeva M. va boshq. O‘zbek adabiy tili. – Toshkent, 2018
3. Jabborova O., To‘rayeva G. Husnixat – sifatli ta’lim asosi. – Toshkent, 2024